

Co-funded by
the European Union

Código de conduta CIRCE (versão 0.2, 27.07.2023)

Counteracting accent discrimination practices in Education (CIRCE) é um projeto ERASMUS+ cofinanciado pela Comissão Europeia no âmbito do programa “Parcerias de cooperação na educação escolar” (KA220-SCH).

O CIRCE pretende abordar a questão da discriminação baseada no sotaque na educação. O ambiente escolar é um local privilegiado para abordar esta questão: os alunos estão expostos a diferentes sotaques e formam e reforçam as suas atitudes e crenças em relação a eles, também com base na pressão dos pares.

De facto, os professores são diariamente confrontados com sotaques regionais e não-nativos da língua nacional e correm o risco de cair inconscientemente em preconceitos e avaliações negativas das variedades não-padrão. A literatura mostra como estes fenómenos podem ocorrer mesmo em pessoas com grande sensibilidade à diversidade linguística e ao multilinguismo. Estes são extremamente arriscados porque podem resultar em atitudes hipercríticas e de censura em relação a alunos que já estão em risco de abandono escolar. Por isso, o CIRCE pretende sensibilizar o meio escolar para o tema da discriminação baseada no sotaque e desenvolver, nos alunos e professores, uma maior tolerância em relação à variação de sotaque. Trata-se, de facto, de um fenómeno ainda pouco conhecido, e a tolerância social que o rodeia esconde o seu perigo. Trata-se, também, de um poderoso mecanismo discriminatório, e é essencial desbloquear os seus mecanismos, promovendo o conhecimento do seu funcionamento.

A abordagem do CIRCE é

- a) transnacional: ao envolver parceiros de diferentes países, o projeto oferecerá uma visão ampla do fenómeno e, acima de tudo, proporcionará a oportunidade de uma comparação mútua dos preconceitos linguísticos relacionados com as línguas dos parceiros do projeto em diferentes países;
- b) integrada: dirige-se a todos os atores do ambiente escolar – alunos, professores, famílias;
- c) sustentável: desenvolve ferramentas que podem ser reutilizadas por estudantes e professores, mas sobretudo ensina um método para fazer emergir o fenómeno, discuti-lo e tratá-lo; além disso, o CIRCE trabalha para que os dados sejam recolhidos de acordo com os princípios FAIR e alojados nos arquivos do CLARIN-IT;
- d) inclusiva: o CIRCE acredita na importância de comunicar a ciência aos cidadãos e de os incluir na investigação científica, não como participantes passivos, mas como participantes ativos no estudo dos fenómenos. Por esta razão, o projeto CIRCE quer trabalhar em conjunto com os estudantes e os professores para chegar a uma melhor compreensão da discriminação baseada no sotaque.
- e) respeitadora dos dados: na sociedade do conhecimento, os dados representam um valor. O CIRCE está ciente deste facto e desenvolve um fluxo de trabalho que é totalmente compatível com o RGPD. O projeto desenvolverá ferramentas e recursos para inovar os currículos escolares e oferecerá materiais que permitam aos professores e educadores adaptarem a variação de sotaque nas suas salas de aula e noutros contextos de aprendizagem.

Os membros do CIRCE são professores, investigadores seniores, investigadores pós-doutorados, estudantes universitários estagiários, pessoal administrativo e técnico que trabalham em cada instituição. Assumem uma obrigação de profissionalismo e de empenho que lhes foi imposta.

O coordenador é a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (UNISI, Itália); os parceiros são o CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR, Itália); WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER (UM, Alemanha); UNIVERSITAET HAMBURG (UH, Alemanha); VISOKOSKOLSKA USTANOVA INTERNACIONALNI BURC UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY (IBU, Bósnia e Herzegovina); UNIVERSIDADE DE ÉVORA (UÉ, Portugal).

1. Objetivo

O Código de Conduta do projeto CIRCE estabelece princípios éticos gerais sobre a forma como os Membros do CIRCE devem atuar durante o trabalho de campo, reuniões, publicações, conferências, eventos, comissões e outros trabalhos, relações de tutoria e em todos os espaços online, incluindo (mas não se limitando) às contas das redes sociais e ao sítio web do CIRCE.

O objetivo do Código é fornecer aos membros do CIRCE um conjunto claro de princípios orientadores durante o ciclo de vida do projeto e, posteriormente, para a investigação e divulgação científicas relacionadas, enquanto for necessário.

Embora o Código estabeleça diretrizes para a conduta ética de todos os membros do CIRCE, não pode tratar especificamente de todas as circunstâncias que possam surgir.

No entanto, cada membro do CIRCE partilha a responsabilidade de assegurar a adequação da sua conduta individual e coletiva.

2. Responsabilidades para com os colegas

- Os membros do CIRCE incentivarão e apoiarão os colegas no seu desenvolvimento profissional.
- Os membros do CIRCE agirão com integridade em relação aos colegas e aos outros membros.
- Os membros do CIRCE acreditam na livre partilha de conhecimentos e experiências para ajudar ao desenvolvimento e crescimento dos seus membros e ao desenvolvimento de conhecimentos no domínio da discriminação linguística, com especial atenção para a discriminação baseada no sotaque.
- Os membros do CIRCE atuarão num espírito de colaboração, e não de concorrência, com os seus membros e colegas.
- Os membros do CIRCE não devem, conscientemente, deturpar o trabalho de outros. Nunca devem apresentar o trabalho de outras pessoas como se fosse seu; devem reconhecer na íntegra todos os que contribuíram para a sua investigação e publicações; e devem identificar e referenciar claramente qualquer material proveniente de publicações de outros autores ou de comunicações pessoais (as diretrizes para os agradecimentos sugeridos são fornecidas no *Manual de Projeto CIRCE*, 6.3).
- No CIRCE, as responsabilidades do projeto são partilhadas e é importante *tentar* garantir que o trabalho e as tarefas sejam distribuídos de forma justa, através de processos de negociação cuidadosos e explícitos.
- Uma vez que o projeto CIRCE é um projeto de investigação colaborativo e transnacional, com professores, investigadores, assistentes de investigação e estudantes de diferentes países e de diferentes origens, os membros do CIRCE devem tornar claras as obrigações éticas e profissionais de cada um. Deve-se ter o cuidado de clarificar os papéis, direitos e obrigações dos membros da equipa em relação a:
 - acesso e direitos sobre os dados e notas de campo;
 - acesso a despesas de deslocação e de conferências;

- publicações;
- coautoria na publicação.

O CIRCE não tolera a utilização não declarada de grandes modelos linguísticos (por exemplo, ChatGPT) nos trabalhos académicos dos seus membros. Se o seu envolvimento for considerado necessário, nunca devem ser creditados como coautores, mas sempre reportados em secções dedicadas à metodologia ou aos agradecimentos, dependendo das regras individuais da editora.

Estas questões são objeto de acordos específicos (1) e de regras detalhadas no Manual de Projeto do CIRCE.

3. Responsabilidades para com o projeto

- Os membros do CIRCE comportar-se-ão sempre de forma respeitosa. Não serão tolerados atos de discriminação com base na idade, raça, cor, língua e sotaque, identidade de género, preferência sexual, crença religiosa ou falta dela, convicção política ou origem nacional.
- Os membros do CIRCE não participarão conscientemente na divulgação de informações falsas ou enganosas e não ocultarão deliberadamente informações (exceto quando estiver em causa a confidencialidade de terceiros) relacionadas com os seus dados ou domínios de especialização.
- Os membros do CIRCE não utilizarão indevidamente as informações ou os materiais que lhes forem fornecidos no âmbito do espírito de cooperação acima descrito. A cópia não autorizada dos dados recolhidos pelo CIRCE, a utilização não atribuída ou não reconhecida dos resultados dos dados recolhidos pelo CIRCE e a violação da confidencialidade são consideradas violações graves das normas profissionais.
- Os membros do CIRCE não adotarão um comportamento que possa desacreditar a profissão e/ou o CIRCE.
- Os membros do CIRCE não falarão em nome do projeto CIRCE sem o consentimento do Conselho de Administração do Projeto CIRCE (cf. *Manual de Projeto CIRCE*, 2.2).
- Os membros do CIRCE devem ter em conta uma grande variedade de perspetivas sobre a questão da discriminação baseada no sotaque, as diversas reivindicações que lhe são feitas, o seu contexto e história.
- Nenhum dos membros do CIRCE deve ter acesso privilegiado aos dados, o direito de determinar totalmente o foco do trabalho de campo e da análise linguística, o acesso exclusivo aos relatórios do projeto ou um veto unilateral sobre o seu conteúdo.
- Todos os membros do CIRCE devem ter o direito de comentar a equidade, a pertinência e a exatidão dos relatórios dos projetos.

4. Responsabilidades para com os alunos e informadores?

- O projeto CIRCE deve respeitar os direitos, os interesses, as sensibilidades e a privacidade dos informadores. É importante tentar antecipar ou resolver quaisquer efeitos nocivos ou perturbações na vida dos informadores e evitar qualquer stress, intrusão indevida e exploração prejudicial. Os investigadores têm a responsabilidade de serem sensíveis às diferenças culturais, religiosas, de género, idade, língua e sotaque: ao tentarem avaliar o potencial impacto do seu trabalho, poderão ter de procurar orientação junto de membros das comunidades escolares dos informadores e das próprias comunidades dos informadores.
- Caso um membro do CIRCE se baseie na investigação de um aluno, ou na contribuição de um aluno para uma investigação mais alargada relacionada com o CIRCE, esse facto deve ser sempre plenamente reconhecido nas publicações. Quando os alunos forem necessários como informadores para a investigação, devem ser convidados a participar sem coação. Se não o

fizerem de livre vontade, os alunos devem ser recompensados se o trabalho envolvido for substancial. A natureza da sua participação deve ser devidamente explicada aos alunos.

- As relações com os informadores devem basear-se na confiança e na transparência através da **obtenção de um consentimento informado**.
- Os informadores têm o direito de se recusarem a participar na investigação do CIRCE. Ao mesmo tempo, os membros do CIRCE devem estar conscientes de que as relações de poder entre eles e os seus potenciais informadores nas escolas e universidades podem, por vezes, ser inadvertidamente utilizadas de forma abusiva para pressionar as pessoas a participar. Além disso, os informadores têm o direito de se retirar do estudo, nomeadamente se este não for realizado da forma explicitamente acordada com antecedência.
- Os membros do CIRCE devem respeitar a confidencialidade e tentar antecipar as potenciais ameaças ao anonimato e à confidencialidade (por exemplo, tornando os dados anónimos, protegendo-os e, por vezes, até destruindo-os). Ao mesmo tempo, os membros do CIRCE devem informar os informadores de que nem sempre é possível ocultar completamente as identidades e que, por vezes, o anonimato pode ser comprometido involuntariamente (cf. Plano de gestão de dados do CIRCE).
- Numa parte relevante da investigação do CIRCE (ou seja, a investigação das atitudes em relação aos sotaques), existem razões metodológicas imperiosas para que os informadores não sejam plenamente informados dos objetivos precisos do inquérito. No Verbal Guise Test, a distração é geralmente aceite como ética, e pode ser ilustrada, por exemplo, na introdução de informações de contextualização na experiência para evitar que os informadores se monitorizem a si próprios. Em todo o caso, os investigadores do CIRCE realizarão sessões de esclarecimento para que os participantes tenham plena consciência de todo o processo do inquérito.
- Sempre que possível, os relatórios finais do projeto CIRCE devem ser disponibilizados de forma acessível aos informadores e às comunidades escolares, e os informadores devem ter o direito de os comentar.

5. Responsabilidades para com as escolas

- A colaboração com as escolas secundárias é fundamental no âmbito do projeto CIRCE. A colaboração deve ser voluntária, com o objetivo comum de investigar a discriminação baseada no sotaque. Dar-se-á preferência às escolas que aderirem espontaneamente, movidas por um interesse no tema. Ter-se-á o maior cuidado em devolver a investigação às comunidades escolares envolvidas, e a contribuição de cada escola será reconhecida publicamente na página web do projeto e nos documentos do projeto, na secção “Escolas parceiras do CIRCE”.
- Os membros do CIRCE devem respeitar os desejos das comunidades escolares em matéria de acesso, arquivo e distribuição dos resultados. Em todos os casos em que as escolas tenham um investimento na investigação sobre discriminação linguística, os objetivos da investigação devem ser claramente discutidos com os membros e representantes das escolas e o envolvimento das escolas deve ser procurado desde as primeiras fases do planeamento do projeto.
- Os membros do CIRCE devem reconhecer e honrar os conhecimentos especializados das comunidades escolares e nunca insinuar que a experiência universitária ou académica é mais valiosa do que a das comunidades escolares.
- Os membros do CIRCE devem ouvir e aprender com os peritos da comunidade escolar e desafiar-se a si próprios a desenvolver novos conhecimentos e perspetivas.

6. Responsabilidade para com o público

- A investigação sobre a discriminação baseada no sotaque tem implicações sociais e políticas relevantes.
- Os membros do CIRCE devem disponibilizar os resultados da sua investigação ao público em geral e esforçar-se por tornar as bases empíricas e as limitações da sua investigação compreensíveis para os não profissionais.
- Os membros do CIRCE devem ter em conta as possíveis interpretações incorretas dos resultados da sua investigação, especialmente em meio escolar, prever os danos que podem causar e fazer todos os esforços razoáveis para os evitar.
- É importante, para os membros do CIRCE, refletir sobre a divulgação dos seus trabalhos, tanto em publicações especializadas, como em formatos mais diversificados e acessíveis. As relações com os meios de comunicação social requerem uma reflexão particularmente cuidadosa (cf. *Manual de Projeto CIRCE*).